

**ЛАЛМИКОР МАЙДОНЛАРДА КУГИ БОШОҚЛИ ДОН
ЭКИНЛАРИНИ ИЛДИЗ ВА БАРГ ОРҚАЛИ ОЗИҚЛАНТИРИШДА
КИМЁВИЙ ПРЕПАРАТЛАРНИ УЙЎНЛАШГАН ҲОЛДА ҚЎЛЛАШ**

Муратқасимов Алишер Саттарович,

Лалмикор деҳқончилик илмий-тадқиқот институти илмий ходими

Усманов Умид Зокир ўғли

Лалмикор деҳқончилик илмий-тадқиқот институти илмий ходими

e-mail:uzniizerno@yahoo.com

Аннотация. Ушбу мақолада Лалмикор деҳқончилик илмий тадқиқот институтининг типик лалмикор бўз тупроқлар шароитида кузги буғдой “Бахмал-97” навини илдиз ва барг орқали озиқлантиришда минерал ўғитлар, пестицид, гербицид ва инсектицидларни уйғунлашган ҳолда қўллашнинг ресурстежамкор технологияларини ишлаб чиқиш бўйича дала тажрибалари натижалари баён этилади.

Калит сўзлар: Лалмикор ерлар, типик бўз тупроқ, ҳосилдорлик, намлик, алмашлаб экиш, органик ва маъданли ўғитлар, илдиз орқали озиқлантириш, тупроққа ишлов бериш, агротехнологиялар, гумус, кўшимча ҳосил, самарадорлик.

Кириш. Ҳозирги пайтда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида, шу жумладан лалмикор деҳқончиликда ғалла, дуккакли ва бошқа қишлоқ хўжалик экинларини етиштиришда қўлланиладиган агротехнологиялар тупроқ унумдорлигидан, табиий намликдан, техника воситаларидан, ўғитлар, ўсимликларни ҳимоя қилишнинг кимёвий воситаларидан самарали ва тежамли фойдаланган ҳолда экологик тоза экспортбоп маҳсулот олиш ҳамда тупроқ унумдорлигини оширишга хизмат қилиши лозим.

Республикадаги барча лалмикор майдонларида бошоқли дон, дуккакли ва бошқа қишлоқ хўжалик экинларидан ҳар қандай об-ҳаво шароитларида барқарор юқори ва сифатли ҳосил етиштириш агротехнологиясида органик ва минерал ўғитлардан самарали фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади.

Юқорида қайд этилганидек, Ўзбекистон лалмикор деҳқончилиқ илмий тадқиқот институтида ўтган асрнинг 60-йилларидан бошлаб лалмикор майдонларнинг турли тупроқ-иқлим шароитларида кузги бошоқли дон ва бошқа қишлоқ хўжалик экинларининг органик ва минерал ўғитларга талабчанлиги ўрганилган бўлиб, бу тажрибаларнинг барчасида бошоқли дон экинлари асосан илдиз орқали озиклантирилган [2, 3, 5, 6].

Республикамиздаги барча лалмикор минтақаларда кузги бошоқли ва бошқа экинлар ҳосилдорлигини камайтирадиган асосий омиллардан бири дастлабки ўсиш ва ривожланиш босқичларида (туплаш ва найчалаш) тупроққа азотли ва фосфорли озика моддаларнинг етишмаслиги ҳисобланади.

Сўнгги 40-50 йил мобайнида Республиканинг барча лалмикор майдонларида илмий асосланган ғалла-шудгор алмашлаб экиш схемаларининг ишлаб чиқаришга ниҳоятда сусткашлиқ билан жорий этилиши, ғалла экинларининг сурункасига экилиши, тупроққа ишлов бериш, органик ва минерал ўғитларлардан кам ва самарасиз фойдаланиши ва бошқа кўплаб омилларга кўра тупроқ унумдорлиги ва унинг структураси жиддий таназзулга учрамоқда. Бундай шароитларда лалмикор майдонларда экиладиган бошоқли дон, дуккакли ва бошқа экинларнинг ўғитларга бўлган эҳтиёжи янада кучаймоқда.

Тадқиқотнинг асосий мақсади, минерал ўғитларни қўллашнинг меъёрини, технологиясини такомиллаштириш билан биргаликда ўсимликларни бегона ўтлар, касаллик ва зараркунанда хашаротлардан ҳимоя қилишда барг орқали озиклантириш билан бир вақтнинг ўзида кимёвий препаратларни уйғунлашган ҳолда қўллаш ҳисобига ҳосилдорликни ошириш ҳисобланади.

Маълумки, лалмикор ерлардан, тупроқдаги табиий намликдан самарали фойдаланишда, бошоқли дон ва бошқа қишлоқ хўжалик экинларидан барқарор юқори ва сифатли ҳосил етиштиришда органик ва минерал ўғитлардан, кимёвий препаратлардан самарали ва тежамли фойдаланишни таъминлайдиган технологияларни такомиллаштириш долзарб муаммо ва вазифалардан бири ҳисобланади.

Бу вазифа ва муаммолар айниқса иқлимнинг глобал ўзгариши, лалмикор майдонларда тупроқ унумдорлиги пасайиб кетган ҳозирги даврда янада долзарб аҳамият касб этади.

Юқорида кайд этилган фикр ва мулоҳазаларга асосланган ҳолда Лалмикор деҳқончилик илмий-тадқиқот институтининг лалмикор типик бўз тупроқли марказий тажриба хўжалигида “Бахмал-97” навининг суспензия пуркаш йўли билан барг орқали озиклантиришда минерал ўғитлар ҳамда пестицидларни суспензия тарзида биргаликда пуркаш самарадорлигини ўрганиш мақсадида тажрибалар олиб борилди.

Тадқиқот объекти ва услубияти. Дала тажрибалари Лалмикор деҳқончилик илмий тадқиқот институтининг типик лалмикор бўз тупроқли марказий тажриба хўжалигида олиб борилди. Тажриба даласи тупроқлари ўртача кумоқли, сув ва шамол эрозиясига ўртача чалинган типик бўз тупроқ бўлиб, уларнинг ҳайдов қатламида (0-20 см) 0,55-0,88 % гумус, умумий азот 0,18-0,20 %, фосфор 0,16-0,18 % ва 1,6-1,8 % ялпи калий бўлиб, тупроқ мухити (pH) 7,9-8,0 ни ташкил этади.

Тажрибада юмшоқ буғдой етиштириш бўйича бажарилган барча агротехнологик тадбирлар Ўзбекистон “Ғалла” ИИЧБ (ҳозирги Лалмикор деҳқончилик илмий-тадқиқот институти) томонидан ишлаб чиқилган агротавсиялар асосида бажарилди.

“Бахмал-97” нави экилган дала тажрибаларида тупроқнинг намлиги динамикаси, ўсимликнинг туп сони (1м² даги), уларнинг биологик яшовчанлиги,

фенологик кузатишлар, турли ўсиш ва ривожланиш босқичларида ўсимликларнинг хўл ва қуруқ биомаса тўплаш динамикаси, биометрик таҳлиллар ва бошқалар ўтказилди.

Тадқиқот натижалари. “Бахмал-97” буғдой навининг турли фазаларида хўл ва қуруқ биомасса тўплашини ўрганиш учун буғдойнинг найчалаш ва бошоқлашда ҳар м² да, 4 қайтариқда 10 тадан ўсимлик илдизи билан биргаликда олинди. Ўсимликларнинг физиологик таҳлил натижалари қуйидагиларни ташкил этди.

Барг орқали озиклантириш ва кимёвий препаратлар (гербицид, фунгицид, инсектицид) ни уйғунлашган ҳолда қўллаш “Бахмал-97” нави биологик яшовчанлигига сезиларли таъсир этди.

Уч йиллик маълумотларга кўра, тажрибанинг назорат вариантыда ўсимликнинг ўрим-йиғим пайтидаги ўртача 98,6 дона/м² ни, биологик яшовчанлиги 65,5% ни ташкил этган бўлса, андоза вариантда бу кўрсаткичлар 96,0 ва 70,2% ни ташкил этди. Тажрибанинг 3% ли карбамид суспензиясини найчалаш босқичида пуркалган вариантда “Бахмал-97” навининг туп сони 104 дона/м² ни, биологик яшовчанлиги эса 72,7% ни ташкил этди.

Олинган ўртача маълумотларга кўра буғдойнинг туп сони ва биологик яшовчанлиги P₄₀K₄₀ фонида найчалаш босқичида 20 кг/ га ҳисобида “Тайфун” гербициди пуркалган вариантда энг юқори бўлди, тегишлича 149,8 ва 67,1% ни ташкил этди. Қолган вариантларда буғдойнинг туп сони назоратга нисбатан 6-10 донага кўплиги, биологик яшовчанлигининг эса 5-7% га юқорилиги қайд этилди.

Ўтказилган тажрибада анъанавий технология асосида илдиз орқали маъаданли ўғитлар фонида турли концентрациядаги минерал ўғитлар бегона ўтларга, касалликлар ва зараркунандаларга қарши кимёвий препаратларни аралаш ҳолда суспензия пуркаш натижалари қуйидагилардан иборат.

“Бахмал-97” ҳосилдорлиги назорат вариантыда ўртача 10,0 ц/га ни, илдиз орқали берилган N₄₀P₄₀K₄₀ ўғитлар берилган вариантда назоратга нисбатан

олинган қўшимча ҳосилдорлик 3,3 ц/га ни ташкил этди. Энг юқори ҳосилдорлик Фон+5% Nm +гербицид+гумимакс 4л/га найчалаш фазасида қўлланилган вариантда 17,0 ц/га ни ташкил этди.

1-жадвал

Лалмикор майдонларда илдиз ва барг орқали озиклантириш ва кимёвий препаратларни уйғунлашган ҳолда қўллашнинг “Бахмал-97” нави ҳосилдорлигига таъсири

№	Вариантлар	Ўртача, ц/га	Назоратга нисбатан	
			± ц/га	%
1	Назорат	10,0	-	100
2	P ₄₀ K ₄₀ N ₄₀ , P ₄₀ K ₄₀ - (фон) кузда, N _{м40} - баҳорда илдиз орқали	13,3	+3,3	133,3
3	P ₄₀ K ₄₀ + 3% ли N _м - суспензия- найчалаш даврида	13,0	+3,0	130,0
4	P ₄₀ K ₄₀ + 5% ли N _м - суспензия- найчалаш даврида	14,4	+4,4	144,0
5	3%ли Nm- найчалаш	11,9	+1,9	119,0
6	5%ли Nm- найчалаш	12,7	+2,7	127,0
7	Фон + гербицид 20 г/га - найчалаш	14,9	+4,9	149,0
8	Фон +3% Nm+ 20 г/га гербицид найчалаш	15,7	+5,7	157,0
9	Фон + ер малхами 6 л/га найчалаш	14,6	+4,6	146,0
10	Фон +3% Nm + ер малхами 6 л/га найчалаш	15,9	+5,9	159,0

11	Фон +3% Nm +гербицид+гумимакс 4л/га- найчалаш	16,4	+6,4	164,0
12	Фон +5% Nm +гербицид+гумимакс 4л/га- найчалаш	17,0	+7,0	170,0
13	3%ли NP найчалаш+ гумимакс - +фунгицид-бошоқлаш	14,0	+4,0	140,0
14	3%ли NP найчалаш + гумимакс +фунгицид-бошоқлаш	14,5	+4,5	145,0
15	5% NP + гербицид-найчалаш +5% NP фунгицид + инсектицид бошоқлаш даврида	14,3	+4,3	143,0

Тажрибанинг назорат вариантыда бошқа биометрик кўрсаткичлар илдиз ва барг орқали озиклантириш ҳамда кимёвий препаратни уйғунлашган ҳолда қўлланган вариантларда сезиларли даражада юқорилиги кузатилди. Чунончи, буғдойнинг маҳсулдор поялар сони назоратга нисбатан илдиз ва барг орқали озиклантирилган вариантда 27 тадан то 117,7 донга гача кўплиги, ўсимликнинг бўйи 10-19,5 см гача баландлиги, 1 та бошоқдаги доннинг 0,06-0,33 гача оғирроқлиги аниқланди. 1000 та дон оғирлиги тажрибанинг назорат вариантыда 25,7 г ни, илдиз ва барг орқали озиклантирилган, кимёвий препаратларни аралаш ҳолда суспензия пуркалган вариантларда эса 24,7-31,4 г ни ташкил этди.

Хулоса қилиб айтганда лалмикор майдонларда кузги буғдойни озиклантиришда минерал ўғитлар ва биологик фаол препаратларни уйғунлашган ҳолда қўллаш технологияси асосида ёқилғи мойлаш материаллари, ишчи кучи, техника харажати камаяди. Шунингдек, бошоқли дон экинларини илдиз ва барг орқали уйғунлашган ҳолда озиклантириш гектарига 5-7 центнер қўшимча ҳосил олиш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Muratkasimov A. S. et al. Ways of rational use of dry sierozems //European Science Review. – 2018. – №. 1-2. – С. 197-200.
2. Мураткасимов А. ЛАЛМИ ТИПИК БЎЗ ТУПРОҚЛАРНИНГ НАМЛИК ТАРТИБОТИГА АБСОРБЕНТЛАР, ОРГАНИК ВА МИНЕРАЛ ЎҒИТЛАРНИНГ ТАЪСИРИ //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 13. – С. 103-107.
3. Умурзаков А. А., Мураткасимов А. С. СПОСОБЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТИПИЧНЫХ СЕРОЗЕМНЫХ ПОЧВ НА БОГАРНЫХ ЗЕМЛЯХ //НАУКА, ПРОИЗВОДСТВО, БИЗНЕС. – С. 191.
4. Хайдаров Б. Д., Мураткасимов А., Халикулов Д. Х. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ ЗЕРНОПАРПРОПАШНЫХ СЕВООБОРОТОВ НА БОГАРНЫХ ЗЕМЛЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН //ББК 40 А 265 Научная редколлегия: ЮН Зубарев, д-р с.-х. наук, профессор; СЛ Елисеев, д-р с.-х. наук, профессор; ЭД Акманаев, канд. с.-х. наук, профессор; АС Богатырева, канд. с.-х. наук, до. – 2015. – С. 140.
5. Юсупов Х. и др. Ўтмишдошлар, тупроққа ишлов бериш технологиялари ва маъданли ўғитларнинг тупроқ унумдорлигига таъсири //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 96-101.
6. Юсупов Х., Мураткасимов А., Усманов У. Лалмикор типик бўз тупроқлар шароитида турли маъданли ўғитларни қўллаш самарадорлиги //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 102-106.